

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

This guide contains stories and tasks created on the basis of the PIRLS program, taking into account the development of students' critical and creative thinking, independent search for information, analytical processes and skills, the competencies of solving problem situations independently as a team. focused on issues of formation.

This includes the organizational structure of education, means, and pedagogical methods. The second direction reflects the meaningful integrity of the educational process in the conditions of primary education. Then, teaching technology (labor), like teaching all academic subjects, can reflect a holistic system in scientific, methodological, and practical relations. The third direction includes a holistic perception of the subject of education (teaching creativity) and considering it as a component of its social environment, in which it is at the same time creativity, work, as well as It functions as an object and a subject of the p-level educational environment [7].

The participation of the Republic of Uzbekistan in the PIRLS research serves to improve the quality of education, strengthen the country's reputation at the international level, and bring the students' knowledge to the level of international requirements.

Thus, in the process of developing creative abilities, we present the activity of the integrated process system of teaching creativity at the organizational, substantive and personal levels, which contributes to the objective view of the causal relationship between the theoretical, methodological and practical preparation of elementary school students. we determined the directions.

References:

1. Xikmatova M. PIRLS taqdiqotlari o'quv savodxonligini baholashning mustaqil tizimi. "Interpetation and researches" – 2023. 63-b
2. Hasanova S. "Methodology of using new textbooks in organizing pearls tasks (as an example from Natural science)" International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education Hosted from London, The UK March 30th 2024 61-b
3. Abdusattorova S.Z., Ergasheva M.R., Ergasheva Z.A. PIRLS xalqaro baholash dasturi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish. "Research and education ISSN:2182-3192 VOLUME 2, ISSUE 1 91-b
4. Ina V.S.Mullis, Micheal O.Martin. PIRLS 2021 tadqiqoti qamrov doirasida. Progress in international reading literacy study. Tosheknt – 2021 71-b
5. Xaydarova M.X, Hasanova S.K. PIRLS tadqiqotlariga tayyorlov jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. "Science Shine" International scientific jurlan, 2024 39-b
6. Amonova A. PIRLS tadqiqotlarida foydalanilgan matn va topshiriqlar ustida ishlash. "The ortical aspect in the formation of pedagogical sciences 1 (5) 2022, 71- b
7. Xo'shboqova Z.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturiga tayyorlash. "Interpretation and researches" – 2023 97-b

UO'K: 7.021

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA TASVIRIY SAN'ATNING RANG TASVIR YO'NALISHINI TADQIQ ETISHNING DOLZARB MASALALARI

<https://zenodo.org/records/13292532>

No'monova Azizaxon Nozimjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida san'at sohasiga bo'lgan ehtiyoj va san'at sohasiga berilayotgan e'tibor haqida so'z yuritilgan. Tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va estetik didini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada ranglarning ifoda kuchi, ularning kompozitsiyadagi o'rni va bir-biriga ta'siri bo'yicha ma'lumotlar va tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: rang tasvir, kompyuter grafikasi, raqamli san'at, virtual reallik, innovatsion, modernizatsiyalash, dastgohli rang tasvir.

Аннотация. В данной статье говорится о необходимости искусства и внимания, уделяемом искусству. В системе образования Узбекистана цветное направление изобразительного искусства играет важную роль в развитии творческих способностей учащихся и формировании эстетического вкуса. Искусство цвета предоставляет учащимся информацию и рекомендации о том, как изучить выразительную силу цветов, их место в композиции и их влияние друг на друга.

Ключевые слова: цветное изображение, культура, Компьютерная графика, цифровое искусство, виртуальная реальность, наборщик, инновации, модернизация, машинное цветное изображение.

Abstract. This article talks about the importance of the arts and the attention given to the arts. In the educational system of Uzbekistan, the color direction of visual arts plays an important role in the development of students' creative abilities and the formation of aesthetic taste. Color art provides students with information and recommendations on how to learn the expressive power of colors, their place in the composition and their effect on each other.

Key words: color image, culture, Computer graphics, digital art, virtual reality, compositor, innovative, modernization, machine color image.

O'zbekiston ta'lim tizimida tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va estetik didini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Rang tasvir san'ati o'quvchilarga ranglarning ifoda kuchini, ularning kompozitsiyadagi o'rnini va bir-biriga ta'sirini o'rgatadi. Ushbu yo'nalishni tadqiq etish va rivojlantirish bir qator dolzarb masalalarni yechishni talab qiladi. Rang tasvir yo'nalishidagi o'quv dasturlar zamonaviy talablar va milliy an'analarga mos ravishda yangilanishi kerak. Dasturlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. O'quv dasturlarida rang tasvirning asosiy elementlari, jumladan, ranglar nazariyasi, ranglar kombinatsiyasi, ranglarning psixologik ta'siri kabi mavzular keng yoritilishi kerak. Rang tasvir yo'nalishidagi darsliklar amaliy mashg'ulotlarga boy bo'lishi kerak. Darsliklarda ranglar bilan ishlash bo'yicha qadam-baqadam ko'rsatmalar, turli texnikalar va usullar haqida batafsil ma'lumotlar keltirilishi lozim. Shuningdek, milliy rang tasvir san'ati namunalarini darsliklarda kengroq yoritish va o'quvchilarni milliy madaniyat bilan tanishtirish zarur.

Rang tasvir yo'nalishidagi o'qituvchilarni tayyorlashda maxsus dasturlar va kurslar tashkil etilishi kerak. O'qituvchilar zamonaviy rang tasvir texnikalari va usullarini mukammal bilishi, shuningdek, milliy san'atni ham o'rgatishga qodir bo'lishlari kerak. O'qituvchilarni tayyorlashda ijodiy yondashuv, pedagogik mahorat va psixologik tayyorgarlik muhim ahamiyatga ega.

Rang tasvir yo'nalishida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash muhimdir. Kompyuter grafikolari, raqamli san'at va virtual reallik texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish o'quvchilarning rang tasvir bo'yicha bilimlarini kengaytiradi va ularning qiziqishini oshiradi. Darslarda interaktiv taqdimotlar, video darslar va onlayn resurslardan foydalanish orqali darslarni qiziqarli va samarali o'tkazish mumkin.

Rang tasvir yo'nalishidagi ijodiy loyihalar va to'garaklarni tashkil etish o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu to'garaklarda o'quvchilar turli rang tasvir texnikalari bilan tanishib, amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etadilar. Shuningdek, rang tasvir bo'yicha tanlovlar va ko'rgazmalar tashkil etish orqali o'quvchilarning ijodiy yutuqlarini namoyish qilish va ularni rag'batlantirish mumkin [1].

O'zbekistonning milliy rang tasvir san'atini o'quv dasturlarida kengroq yoritish zarur. O'quvchilarga milliy san'at namunalari, mashhur rassomlar va ularning ijodi haqida

ma'lumotlar berish orqali ularni milliy madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Milliy rang tasvir san'ati elementlarini o'quvchilarga o'rgatish, ularni milliy an'analarga hurmat ruhida tarbiyalash va milliy qadriyatlarni qadrlashni o'rgatish lozim. Rang tasvir darslari doirasida muzey va galereyalarga ekskursiyalar tashkil etish orqali o'quvchilarni milliy va jahon san'ati namunalariga tanishtirish mumkin. Bu ekskursiyalar o'quvchilarning badiiy didini rivojlantirish va ularning estetik tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini o'rganish va rivojlantirish O'zbekiston ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada ko'plab olimlar va tadqiqotchilar qimmatli asarlar yaratgan. Ularning fikrlari va tadqiqotlari rang tasvir san'atining rivoji, ta'limdagi o'rni va dolzarb masalalarini yoritishga xizmat qiladi. Quyida ushbu yo'nalishda olimlarning fikrlari va asarlari haqida kengroq ma'lumot beriladi.

Jumladan, Sh. Asqarov o'zining "O'zbek tasviriy san'ati" asarida o'zbek tasviriy san'ati, uning tarixiy rivoji va zamonaviy yo'nalishlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Asarda rang tasvir san'atining o'quvchilarga estetik tarbiya berishdagi ahamiyati, milliy va zamonaviy uslublarning uyg'unligi, ranglarning psixologik ta'siri kabi masalalar yoritiladi [2].

T. Yuldashev o'zining "Rang tasvir san'ati pedagogikasi" asarida rang tasvir san'atini o'qitish metodikalari, innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar haqida batafsil ma'lumot beradi. Asar rang tasvir san'atining o'qitilishida zamonaviy usullardan foydalanish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

N. Karimovanning "O'zbekistonning milliy rang tasvir san'ati" asarida milliy rang tasvir san'ati, uning tarixiy rivoji va zamonaviy holati haqida batafsil ma'lumot beradi. Asarda o'zbek rang tasvir san'ati namunalari, mashhur rassomlar va ularning ijodi haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan [3].

Mualliflar ta'lim tizimida tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etish va rivojlantirish masalalariga to'xtalar ekanlar rang tasvir san'ati o'quvchilarning estetik tarbiyasini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va milliy madaniyatni asrashda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Rang tasvir yo'nalishidagi o'quv dasturlarini yangilash, amaliy mashg'ulotlarga boy darsliklar yaratish, yuqori malakali o'qituvchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va milliy madaniyatni kengroq targ'ib qilish orqali ushbu yo'nalishning samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu tadbirlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning estetik tarbiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Rang tasvir yo'nalishida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash muhimdir. Kompyuter grafiklari, digital art va virtual reallik texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish o'quvchilarning rang tasvir bo'yicha bilimlarini kengaytiradi va ularning qiziqishini oshiradi. Rang tasvir darslarida interaktiv taqdimotlar, video darslar va onlayn resurslardan foydalanish orqali darslarni qiziqarli va samarali o'tkazish mumkin. Bu borada T. Yuldashevning "Rang tasvir san'ati pedagogikasi" (2015) asarida kengroq ma'lumotlar keltirilgan [4].

O'zbekistonning milliy rang tasvir san'atini o'quv dasturlarida kengroq yoritish zarur. O'quvchilarga milliy san'at namunalari, mashhur rassomlar va ularning ijodi haqida ma'lumotlar berish orqali ularni milliy madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Sh. Asqarov va N. Karimova bu masala haqida keng yoritib o'tganlar [5]. Rang tasvir darslari doirasida muzey va galereyalarga ekskursiyalar tashkil etish orqali o'quvchilarni milliy va jahon san'ati namunalariga tanishtirish mumkin. Bu ekskursiyalar o'quvchilarning badiiy didini rivojlantirish va ularning estetik tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Olimlarning fikrlari va tadqiqotlari bu borada qimmatli yo'nalishlarni ko'rsatib beradi va tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Shu orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning estetik tarbiyasini mustahkamlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3022-son qarori
2. Tolipova J. O. Pedagogik kvalimetriya. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi. 2015. 37-b.
3. Xasanov R. Tasviriy san'at asoslari. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi – 2009. 89-b.
4. Mirsolieva M., Ibragimova G. Ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi. 2015. 73-b
5. Abdirasilov S., Tolipov N. Dasgohli rangtasvir. T.: "Iqtisod-moliya" 2010. 58-b.

UO'K 373.5.015.31:781.7(575.1)

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA MILLIY MUSIQA MEROSI "SHASHMAQOM"NI O'RGANISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/13292539>

Toshtemirov Q.Q.

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqil yurtimizni eng ilg'or mamlakatlar darajasida rivojlanishiga erishish ko'p jihatdan yosh avlodni ta'lim-tarbiyasiga bog'liqligi, qolaversa, kelajak avlodni musiqiy didini rivojlantirishda musiqa madaniyati darslarida "Shashmaqom"ning o'rne behisoblighi to'g'risida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: "Shashmaqom", qadriyat, cholg'u asboblari, Tarje'i Rost, Saqili Navo, Samoiy Dugoh, Muhammasi Iroq, bozgo'y.

Аннотация. В данной статье, помимо того, что развитие нашей независимой страны на уровне наиболее передовых стран во многом зависит от воспитания молодого поколения, комментируется значение «Шашмакома» на уроках музыкальной культуры в развитие музыкального вкуса будущего поколения.

Ключевые слова: "Шашмаком", ценности, музыкальные инструменты, Таръеи Рост, Сакили Наво, Самой Дугох, Мухаммаси Ирак, бозгой.

Abstract. In this article, in addition to the fact that the development of our independent country at the level of the most advanced countries depends to a large extent on the education of the young generation, comments on the importance of "Shashmaqom" in musical culture lessons in developing the musical taste of the future generation. held.

Key words: "Shashmaqom", values, musical instruments, Tarje'i Rost, Saqili Navo, Samoi Dugoh, Muhammasi Iraq, instrument, bozgo'y.

Xalq qo'shiqlari xalq va millatning ma'naviy musiqiy boyligi hisoblanadi. Har bir xalq asarining tarixi, uning an'anaviy ijrosi, xalq urf-odatlari va boshqa qadriyatlari bilan bog'lanishini va qaysi janrga mansubligini bilib ijro etish hamda undan axloqiy xulosalar chiqarib olish madaniyatini egallash o'quvchilarning xalq qo'shiqlari orqali ma'naviy-axloqiy tarbiyalanganligini ko'rsatuvchi muhim omil hisoblanadi. Insonning ruhiy kamolotiga musiqa san'atisiz erishib bo'lmaydi. Xalqimiz hayotida musiqa azaldan beqiyos o'rin tutib keladi. Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati umumiy ta'lim maktabi o'quvchilarini yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Tarbiya qancha

